

ТИЛ-МИЛЛИЙЛИК ҚЎРҒОНИ

Қозоқбой ЙЎЛДОШ

Филология фанлари доктори, профессор.

Ўзбек сўзни ўта нозик хис этадиган ва уни жуда эҳтиёткорлик билан ўйлаб ишлатадиган миллат. У ҳеч қачон тилга фақат алоқа воситаси дебгина қарамаган, унга тилак, муносабат ва истакни ифодаладиган сирли ва илоҳий ҳодиса тарзида ёндашиш халқимизнинг азалий белгиларидандир. Бизда сўзнинг тўғрилигидан ҳам кўра, унинг ўрнида ва керагидай айтилиши муҳим саналган. Шу боис боболаримиз имкон қадар ёмон маъноларни англаувчи сўзларни ишлатмасликка, уларни бошқаси билан алмаштиришга уринганлар. Ўзбекда “ўлим”, “касал” сўзлари деярли ишлатилмаган. У ҳеч қачон “фалончи ўлибди” демайди, албатта, “фалончи қайтиш қилибди” ёки “пистончи бўмай қопти” дейди. Ўзини биладиган ўзбек шу вақтга қадар “касал бўлдим” ёки “касал экан” деган эмас. У ҳамиша “тобим қочди”, “мазам бўлмади” ёхуд “тумовлабди” каби юмшатовчи сўзларни қўллаган. Худди шу каби ўзбекнинг эркаги аёли тўғрисида “хотиним”, аёли эркаги ҳақида “эрим” демаган. Улар бир-бирларини “келинчагим”, “аёлим”, “онаси”, “келинингиз”, “синглингиз”, “опангиз” ёхуд “куёвим”, “хўжайиним”, “отаси”, “укангиз”, “акангиз” ва ҳк. дея гапирганлар. Бугунги кунга келиб тилимиздаги мана шу табиий эвфемизим (юмшоқлик, майинлик) ўз-ўзидан йўқолиб, ўрнини кунботишга хос яланғочлик, пардасизлик олиб бораётганлиги ташвишлидир. Бугунги ёшлар бемалол “эрим” ё “хотиним” дегани каби “касалман” деган сўзни ҳам салкам ифтихор билан айтадиган бўлиб бораётир. Ҳолбуки, тилнинг бузилиши руҳнинг бузилишига олиб бориши маълумдир.

Маданиятнинг оммалашуви омманинг маданийлашуви билан бирга содир бўлади. Гап ана шу маданийлашувнинг сифати ва савияси қандайлигида. Агар бу маданият очундаги эзгу тамаддунга хос жиҳатларни ўзига сингдирган ҳолда миллий илдизлардан озикланса, миллатнинг даражаси юксалади. Мабодо, қабул қилинаётган маданий кадриятларга тақлидгина қилиниб, унга мослашиб борилаверса, шаксиз, маънавий таназзул юз беради. Мана, ўзбек тили давлат тили сифатида қонун ҳимоясига олинганига ҳам йигирма икки йил бўлди. Очик айтиш

керакки, ўтган давр мобайнида миллий тилнинг тараққиёти учун қилинган ишлардан кўра ҳали қилинмаганлари кўпроқлигича турибди.

Айтилганидек, тил шунчаки алоқа воситасигина эмас, балки миллат тафаккури ва руҳиятининг ҳолатини акс эттирувчи барометр ҳамдир. Миллий тафаккур ва руҳиятнинг савияси миллий тилнинг қандайлиги ва ундан қай йўсин фойдаланилаётгани билан белгиланади. Агар тилда миллий илдизга эътибор кучайиб, у ўз қонуниятлари асосида ривожланаётган бўлса, миллий руҳият ва тафаккур ҳам ўсишнинг соғлом жараёнини кечираётган бўлади. Агар тилда унга ёт бўлган унсурлар кўпайиб кетса, миллий тафаккур ва руҳият ўзлигидан узоклашаётгани ойдинлашади. Шу маънода бугун ўзбек тили ҳимояга ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ муҳтож дейишга асос бор. Негаки, ҳеч қандай зуғум бўлмагани ҳолда ўз тилига эътиборсизлик ва нописандлик авж олгани мустақил юртнинг аҳолисида ҳали фикр ва руҳият мустақиллиги тўла қарор топмаганидан далолатдир.

Ҳар қандай катта ёмонликлар майда нуқсонлардан бошланади. Шу боис кундалик турмушдаги маиший мисолларга мурожаат қилингани маъқул. Чунончи, шаҳару қишлоқлардаги деярли барча ўзбек ҳозирги кунда “тушлик” деган ўта қадимий ўз сўзини кўйиб, ёппасига “обед” деган сўзни ишлатади. “Кўқим”, “чиқит” тушунчалари эса фақат “мусор” сўзи билан ифода этилади. Шаҳару қишлоқларни айланар экансиз, “дом продается”, “чайхана продается”, “магазин продается” ёки “под офис сдаётся”, ёхуд “Мы открылись” тарзидаги битикларга кўзингиз тушади. Ҳовли, чойхона, маркетларнинг мижозлари ҳам, оларманлари ҳам, албатта, ўзимизнинг одамлар. Лекин руҳиятимизга чуқур сингиб кетган эълон ва лавҳалар русча ёзилиши керак деган тушунчадан ҳамон кутулиб бўлмаёпти.

Турли объектларнинг бегона сўзлар билан номланаётгани аҳоли орасида ўзбек тилининг мавқеи унчалар баланд эмаслигини кўрсатувчи яна бир далилдир. Сон-саноксиз тўйхона, емакхона, офисларнинг “Версаль”, “Флоренция”, “Касабланка”, “Диодора”, “Боти”, “Висбун”, “Исидора”, “Ля пиёла”, “Зе гўшт” ва ҳк. тарзда аталиши айрим миллатдошларимиздаги миллий руҳнинг сустлигини кўрсатадики, бунга бефарқ қараш мумкин эмас.

Янги имло қоидаларида нуқсонлар жуда кўплиги ҳақида мутахассислар кўп гапиришяпти. Аммо қоидаларининг ўзидаги нуқсонлар камлик қилгандай, бу борадаги “нау-хау”лар аҳволни янада оғирлаштиришга сабаб бўляпти. Чунончи,

асрлар давомида боболар қўллаб келган «Бешоғоч» сўзини кейинги вақтда, оғзаки сўзлашувда-ку майли, ҳатто, матбуотда ҳам «Бешёғоч» тарзида “тўғри”лаб ёзиш расм бўлган. «Оғоч»нинг форсча «дарахт» сўзининг ўзбекчаси экани, у қирқилгандан кейингина «ёғоч»га айланиши мумкинлиги билан ҳеч кимнинг иши йўқ. Бизнинг минглаб йиллик маданий кадриятларга эга халқимиз бирор жойни қанчадир миқдордаги ёғоч билан мўлжал қилмайди, у жойни ёғочнинг номи билан аташи-ку асло мумкин эмас. Чунки бешта ёғоч ҳеч қачон кўчада турмайди. «Оғоч» эса бошқа гап. Гуркираб ўсаётган беш оғоч ўша жой учун, аввал, мўлжал бўлиши, кейинчалик унинг отига айланиши мумкин. «Сариоғоч», “Қўшоғоч”, “Қўшчинор”, “Учтут”, “Учтерак”, “Бешқайроғоч” топонимлари ҳам шундан далолат беради. Фитрат «Шарқ» шеърида: **“Оғочлари яшил кийимлар кийган Терилишар топингани Тангрига”**, - деб ёзади. Маълумки, “ёғоч” яшил кийим кия олмайди, бундай кийимлик билан у ҳали ёғоч бўлмай, “оғоч” эканида ясанган бўлади.

Нимагадир, биз ўзбеклар оддийгина нарса-ҳодисаларни ҳам бошқа тиллардан кириб келган сўзлар билан ифодалашга ўчмиз. Шунинг учундирки, туркий халқлар орасида фақат биз ўзбеклардагина томонлар «Шарқ», «Ғарб», «Шимол», «Жануб» тарзида арабча қўлланилади. Бошқа кўпчилик туркий халқларда бу сўзлар: «Чиқиш», «Ботиш», «Беткай», «Терскай» тарзида ишлатилади ва улар тарафларни адаштириб ҳам қўйишмайди. Албатта, бу ҳол бир замонлар боболаримизнинг бошқа туркийларга қараганда, илмий тил бўлмиш арабчага, сарой тили саналган форсчага яқинроқ, халқнинг жўн, жайдари сўзлашув тилидан баландроқ турганини билдирган. Лекин бугунга келиб, у ҳолатлар фазилатликдан камчиликка айланди. Ойдинларимиз эса ҳамон ўша баландлик ҳавоси билан юришибди. Натижада, юзлаб ўз сўзларимиз ўрнига арабий, форсий сўзлар ишлатилади. Масалан, “соҳиб”, “молик”, “кафт”, “лунж”, “гўшт”, “даво”, “ҳамшира” ва бқ. Ҳолбуки, уларнинг “эга”, “олақон”, “урт”, “эт”, “эм”, “эмбека” сингари туркий кўринишлари ёнгинамиздаги қардошлар тилида фаол қўлланилади.

Бизда бегона тилдан кирган сўзки бор, тўғри-нотўғрилигига қарамай, қўллаверишга ружу қўйилган. Чунончи, болалар дам оладиган жой “оромгоҳ” дейилади. Ҳолбуки, форсчадан олинган бу сўз фақат “гўристон” маъносидагина ишлатилади. Бу сўзнинг эгаси бўлган форслар ҳеч қачон тириклар дам оладиган масканни бундай атамайдилар. “Услуб”, “услубчи” сўзларининг қўлланишида ҳам

шу ҳолни кўриш мумкин. Маълумки, “услуг” сўзи ижодкорнинг ифода йўсинидаги ўзига хосликни таъминлайдиган унсурлар йиғмасини англатади. Бизнинг расмий ва илмий адабиётларимизда эса бу сўз “метод”, “усул” сўзларининг муқобили сифатида қўлланилади ва шундан келиб чиқиб, “методист” тушунчаси “услугчи” сифатида “ўзбекча”лаштириладики, бу мантиқан ҳам, ифодасига кўра ҳам мутлақо нотўғри.

Миллат илмининг ўчоғи бўлиши лозим ОАҚдай расмий-илмий ташкилотда “Диссертация натижаларидан фойдаланиш миқёси” деб айтилиши лозим бўлган жўнгина жумла “Амалий аҳамиятга молик диссертация натижаларидан кенг миқёсда фойдаланиш” тарзида мужмал ифодаланиб турса, миллат саводхонлиги тўғрисида гапириб бўладими?

Айрим олимлар тилни халқ яратади, бинобарин, қайси сўзни қаерда ва қандай ишлатишни ҳам ўзи билади деб даъво қилишни яхши кўришади. Ҳолбуки, халқ – илоҳий-интеллектуал неъмат бўлмиш тилнинг истеъмолчиси. Халқ тилни яратган тақдирда ҳам, ўз тилида яратган, бегона сўзларни тикиштирамаган бўларди. Ўзбек – ҳамиша ўқимишли одамларга эргашиб, улардай бўлишга интилиб яшаган миллат. Халқ, азбаройи, ойдинларига ишончи ва ҳурмати боис, ўз тилига жуда кўп бегона сўзларни киритган. Чиндан ҳам халқ у ёки бу ўринда қайси сўзни қўллаш ёки унинг ўрнига қандай муқобилини топиш кераклиги ҳақида бош қотириб ўтирмайди. Бу – миллат ойдинлари бўлмиш олимлар, адиблар, журналистлар, ўқитувчилар томонидан қилиниши керак бўлган юмуш. Азалдан ўқимишли, китобга яқин миллат бўлган ўзбекнинг нутқига ўзга тиллардан кўпроқ сўзлар кириб қолгани табиий ҳол. Лекин бу ҳолни қоидага айлантириш худди ўз чегарасига бепарволик қилган, унга ким кириб, ким чиққани билан иши бўлмаган юртга ўхшаб, бир куни заволга элтади.

Миллий тилнинг тараққиёт йўсинлари ҳам давр билан мутаносиб тарзда ўзгариб туради. Яқинларга қадар ҳам бадий адабиётнинг тили анча китобий эди. Бугун у халқнинг кундалик турмушига яқинлашиб, ҳаётий бўлиб бормоқда. Шева сўзларидан фойдаланиш тобора кенг ёйилиб бормоқдаки, бундан қувонмоқ керак.

Шу ўринда имло қоидалари ўзбек тилига эмас, балки тил имло қоидаларига бўйсиндирилаётгани миллий тил тараққиётига салбий таъсир кўрсатаётган асосий омил эканини ҳам таъкидлаш лозим бўлади. Оламдаги аксарият тилларнинг имло қоидаларини тайин этишда кўпроқ фонетик тамойилларга амал қилинади. Негаки,

тил нутқда, сўзланганда воқеликка айланади, моддийлашади. Ҳазрат Навоий бежизга: “Кўнгил ҳолати сўз дегач билгирур”,- демаган. Тилнинг стихияси сўзлашувда намоён бўлади. Агар сўзларнинг айтилиши билан ёзилишида айричалик бўлмаса, миллатнинг саводхонлик даражаси тез юксалади.

Бизда эса бунинг тескариси қилиниб, тилнинг норматив талаблари тил ва нутққа хос белгиларни эмас, балки қондани ишлаб чиққан кишиларнинг истакларини акс эттирган. Натижада ўзбек тилининг табиатига тамомила бегона бўлган қондалар яратилган. Шулардан бирига кўра, «к», «ғ» товуши билан тугайдиган сўзларга жўналиш келишиги қўшимчаси –**га** қўшилганда, сўзнинг ўзак ё негизда ҳам, қўшимчада ҳам товуш ўзгаришлари бўлмаслиги ва ўртоқ**га**, ўроқ**га**, боғ**га**, тоғ**га**, кулок**га**, терак**га** ва ҳк. тарзда айтилиши ва ёзилиши керак эмиш. Худди шу товушлар билан тугайдиган сўзларга “-и” эгалик қўшимчаси қўшилганда, товуш ўзгармаслиги кераклиги борасидаги қоида ҳам тилимиз табиатига мутлақо ёт. Бунга кўра, эндиликда ўзбекчани бузиб гапирадиган чет элликлар каби “акамнинг тароқи”, “устанинг қайроқи” тарзида сўзлашиш қоидага айланади.

Хўш бу каби ножоиз ҳолатларнинг илдизи, миллий тилга хос бўлмаган жиҳатлар қондалаштирилиб, тилнинг асл белгиларига зуғум ўтказилганининг сабаби нимада? Бунга ўзбек тилига сингармонизм, яъни товушлар уйғунлиги тегишли эмас деган ноилмий қараш сабаб бўлмоқда. Ўзбек тили ўзга туркий тилларга хос бошқа барча хусусиятларга эга-ю, фақат сингармонизм унга бегона деган ёндашув ўзбек адабий тилини нафақат қардош туркий тиллардан, балки ўз ичидаги шевалардан ҳам узоклаштирмоқда. Бу масаланинг бир жиҳати. Иккинчи томондан, сингармонизми ҳисобга олмаслик натижасида ўзбек тилининг товушлар тизими камбағаллашиб, шаклдош сўзлар сунъий равишда кўпайтирилиб, тилимиз омонимик тилга айланиб бормоқда.

Маълумки, сингармонизм тилда товушларнинг уйғунлиги устуворлигини англатадиган ҳодиса. Ўзбек тилида нафақат унли, ҳатто, ундош товушлар ўртасида ҳам гармония мавжуд. Сингармонизм ўзбек тилидаги унли товушларнинг сони худди қардош қорақалпоқлардаги каби камида тўққизталигини тан олишни тақозо қилади. Ҳолбуки, бугунги ўзбек адабий тилида унлиларнинг бор-йўғи 60 фоизигина ўз ҳарфий ифодасига эга бўлиб, амалиётида фаол қўлланилаётган “**Ә**”, “**Г**”, “**Ы**”, “**Ү**”, “**Ө**” унлилари учун ҳарфлар

белгиланмаган. Лекин тил шундай қудратли ижтимоий-маънавий феноменки, товушларга махсус белги бермаган билан унга хос хусусиятни йўқотиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам қаерда яшашига қарамай, бугунги ўзбек танадаги муча ҳамда “ўтиб ол” маъносидаги буйруқ феълени англлатувчи “ўт” билан майса ҳамда олов маъноларидаги “ўт” сўзларини, шунингдек, “ўзбек” ва “ўтин” сўзларининг илкинчи товушларини бир хил талаффуз қилмайди. “Емоқ-емак”, “ишламоқ-ишламак”, “кутмоқ-кутмак” ҳамда шунга ўхшаб кетадиган минглаб ҳолатларда ўзбек тилида сингармонизм борлиги ва уни бузиш осон эмаслиги яққол кўринади. Бу сўзлар жуфтлигидаги сўнгги унлилар алмаштирилса, ундошлар ҳам алмаштирилиши кераклиги ёки аксинча бўлиши ўзбек адабий тилидаги товушлар оҳангдошлиги бузилмас қонуният д эканини кўрсатиб турибди.

Тилимизга хос бўлган “**Н**” бурун товушининг жорий имлода “**НГ**” тарзида бирикма қилиб берилиши “**енг**”, “**ўнг**” каби аслида икки товушдан иборат сўзларнинг уч, “**тонг**”, “**бонг**”, “**тенг**”, “**минг**”, “**сўнг**”, “**тўнг**” каби аслида уч товушли сўзларни тўрт товуш сифатида ёзилиши ва **энг** ёмони, шундай айтилишига сабаб бўлмоқда. Ушбу сонор товушининг имлода тўғри акс этмаганлиги, унинг талаффузидаги ўзига хосликнинг йўқолишига сабаб бўлмоқда. Шунинг натижаси ўлароқ, тилимизда “**Кўчанинг ўн** томонига бурил”, “**Эллик мин** сўм пул олдим” каби носоғлом талаффуз ёйилиб бораётгани ташвишлидир.

Компьютер валийлари томонидан шу асрнинг охирига бориб йўқолиб кетиши башорат қилинган ўттизта миллий тил орасида бизнинг неча минг йиллик тарихга эга она тилимиз ҳам кўрсатилгани ушбу мақолада нолиш оҳангининг бироз кучайишига сабаб бўлди. Умид улки, компьютер башоратчилари адашгай, бизнинг тилимиз эса, ўз тараққиётининг тўғри йўлидан мангулик сари боравергай.